

Stručni rad

SOCIOLOŠKE RAZLIKE STEPENA INFORMATIČKO-KOMUNIKACIONE POVEZANOSTI

Branislav Šoškić

Prva tehnička škola, Kragujevac

Kragujevac, Srbija

branislavsoškic@gmail.com

Apstrakt

U savremenom društvu, informatičko-komunikacione tehnologije (IKT) postale su ključni faktor u svakodnevnim životima. Internet, mobilni uređaji i računari omogućavaju bržu i efikasniju komunikaciju, pristup informacijama, obrazovanje i obavljanje različitih društvenih aktivnosti. Ipak, pristup i korišćenje ovih tehnologija nisu ravnomerni među svim društvenim grupama. Na razlike u pristupu utiču mnogi faktori, uključujući socio-ekonomski status, obrazovanje, starost, geografski položaj i pol. Cilj ovog rada je da analizira sociološke razlike u stepenu informatičko-komunikacione povezanosti i ukaže na posledice koje ove razlike imaju na društvene odnose, obrazovanje, zapošljavanje i širu društvenu povezanost.

Ključne reči: IKT tehnologije, sociološke razlike, obrazovanje, društvene odnose.

SOCIOLOGICAL DIFFERENCES IN THE LEVEL OF INFORMATION AND COMMUNICATION CONNECTIVITY

Abstract

In modern society, information and communication technologies (ICT) have become a key factor in everyday life. The internet, mobile devices, and computers enable faster and more efficient communication, access to information, education, and participation in various social activities. However, access to and use of these technologies are not evenly distributed among all social groups. Numerous factors influence disparities in access, including socio-economic status, education, age, geographical location, and gender. The aim of this paper is to analyze the sociological differences in the level of information and communication connectivity and to highlight the consequences these disparities have on social relations, education, employment, and broader social cohesion.

Keywords: ICT technologies, sociological differences, education, social relations.

UVOD

Informatičko-komunikaciona povezanost (IKP) označava sposobnost pojedinca ili zajednice da pristupi i koristi tehnologije za pristup informacijama, obavljanje svakodnevnih aktivnosti, obrazovanje i komunikaciju. Uključuje pristup internetu,

računarskim uređajima i digitalnim platformama, kao i nivo digitalne pismenosti, koji se definiše kao sposobnost da se razume, koristi i stvara informacije putem IKT-a.

U kontekstu digitalne podele, **Manuel Castells** u svojoj knjizi *The Rise of the Network Society* govori o tome kako tehnologija postaje temelj za ekonomske, političke i društvene promene. On uvodi pojam "informatičko društvo", u kojem su mreže za razmenu informacija ključne za oblikovanje svakodnevnih aktivnosti. Međutim, kako Castells naglašava, nejednak pristup ovim mrežama stvara novu podelu između onih koji su povezani i onih koji nisu.

Nicolas Carr, autor knjige *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*, istražuje kako prekomerna zavisnost od tehnologije može negativno uticati na društvene i kognitivne sposobnosti. On sugerije da pored društvenih nejednakosti, i mentalne razlike mogu nastati zbog različitih nivoa korišćenja tehnologija.

TEORIJE DIGITALNE PODELE

Digitalna podela označava razlike u pristupu i korišćenju IKT-a između različitih društvenih, ekonomskih i kulturnih grupa. Ove razlike mogu biti posledica različitih faktora, uključujući socijalne, ekonomske i geografske okolnosti. Teorija digitalne podele objašnjava kako se ove razlike u pristupu tehnologijama odražavaju na društvene nejednakosti i smanjenje mogućnosti za socijalnu mobilnost, obrazovanje i zapošljavanje. **Manuel Castells**, jedan od najpoznatijih sociologa, ističe kako digitalni jaz između onih koji imaju pristup internetu i onih koji nemaju stvara "informatički jaz" u društvu, čime dolazi do novih oblika socijalne stratifikacije.

Sociologija digitalne podele uzima u obzir kako digitalne tehnologije mogu doprineti stvaranju novih oblika nejednakosti. **Richard Sennett** u svom delu *The Corrosion of Character* ističe kako informatičke tehnologije mogu postati "nova elita" koja dominira globalnim društvenim strukturama. On sugerije da su osobe koje nisu uključene u digitalne mreže u opasnosti od marginalizacije, iako često imaju iste ekonomske resurse. Takođe, **Howard Rheingold**, teoretičar u oblasti medija, analizira kako je društvo postalo umreženo i kako to stvara nove oblike socijalnih nejednakosti. Prema njegovom mišljenju, oni koji su isključeni iz mreža su "informatički nepismeni" i time se gubi njihov pristup ključnim resursima.

SOCIOLOŠKE RAZLIKE U PRISTUPU IKP-U

Geografske razlike

Jedan od glavnih faktora koji utiče na pristup internetu i IKT-u je geografski položaj. Razlika između urbanih i ruralnih područja u pogledu digitalne povezanosti predstavlja značajan izazov. Urbanizacija je često povezana sa boljom infrastrukturom i lakšim pristupom internetu i tehnologijama, dok ruralna područja često nemaju razvijenu infrastrukturu. U mnogim zemljama, pristup internetu i brzim internet konekcijama u ruralnim delovima je značajno ograničen, što otežava školovanje, poslovanje i socijalnu interakciju. Prema istraživanjima **Međunarodne**

telekomunikacione unije (ITU), čak 47% globalne populacije u zemljama u razvoju nema pristup internetu, dok je u urbanim područjima broj korisnika mnogo veći.

U zemljama kao što su **Indija** ili **Južna Afrika**, razlike između urbanih i ruralnih područja u pogledu digitalne povezanosti su drastične. U Indiji, pristup internetu u ruralnim područjima je često spor, a internet infrastruktura ne postoji u mnogim mestima. Ovo stvara socijalne nejednakosti jer ljudi u ruralnim područjima nemaju pristup obrazovnim resursima, zapošljavanju i drugim ključnim informacijama koje su dostupne u urbanim sredinama.

Geografske razlike u pristupu internetu u velikoj meri zavise od infrastrukture. U razvijenim zemljama, kao što su **SAD**, **Kanada**, i **Nemačka**, internet je dostupniji u svim urbanim sredinama i u većini ruralnih područja, dok u zemljama kao što su **Indija** i **Brazil**, pristup internetu u ruralnim područjima i dalje ostaje izazov. U Brazilu, čak 40% stanovništva u ruralnim područjima nema pristup internetu, što stvara ogromnu socijalnu nejednakost u odnosu na urbano stanovništvo koje ima bolje digitalne uslove.

Socio-ekonomske razlike

Socio-ekonomski status je jedan od ključnih faktora koji utiče na pristup IKT-u. Osobe sa višim prihodima i višim obrazovanjem obično imaju lakši pristup internetu i modernim uređajima. Suprotno tome, ljudi sa nižim prihodima često nemaju pristup računarima, pametnim telefonima i internetu, ili imaju samo osnovni pristup, što ih stavlja u nepovoljan položaj kada je reč o obrazovanju, zapošljavanju i pristupu informacijama.

Prema istraživanju **Pew Research Center**, 45% ljudi sa nižim prihodima u SAD-u nema pristup internetu kod kuće, dok samo 8% ljudi sa višim prihodima ima sličan problem. Slično je i u mnogim zemljama u razvoju, gde siromašni slojevi društva nemaju adekvatan pristup tehnologijama, što stvara digitalnu poddelu između bogatih i siromašnih. Takođe, niže obrazovane osobe obično imaju niži nivo digitalne pismenosti, što dodatno otežava njihov pristup obrazovanju i tržištu rada.

Prema izveštaju **Pew Research Center-a**, socijalne razlike u pristupu internetu mogu se dodatno analizirati kroz prizmu obrazovanja. Osobe sa višim obrazovnim nivoima obično koriste internet za proširivanje svojih veština, sticanje novih znanja i unapređenje karijere, dok ljudi sa nižim obrazovanjem koriste internet samo za osnovnu komunikaciju i zabavu. Takođe, siromašne porodice ne mogu priuštiti računare, pametne telefone ili širokopojasni internet, što ih stavlja u nepovoljan položaj kada je reč o obrazovanju i zapošljavanju.

Razlike među generacijama

Razlike u korišćenju tehnologija nisu samo među različitim socio-ekonomskim grupama, već i među generacijama. Mlađe generacije, naročito deca i tinejdžeri, lakše savladavaju tehnologiju i koriste internet svakodnevno. Mnoge škole i obrazovne ustanove već koriste tehnologiju u nastavi, što je mladima omogućilo da se povežu sa svetom informacija.

Međutim, starije generacije, naročito osobe starije od 60 godina, imaju veće poteškoće u savladavanju tehnologije. Mnogi stariji ljudi nemaju pristup računaru ili pametnom telefonu, a oni koji ga imaju često nisu digitalno pismeni, što im

onemogućava učešće u savremenim obrazovnim i socijalnim procesima. Iako se u poslednjem periodu sprovode inicijative za uključivanje starijih osoba u digitalni svet, mnogi još uvek nisu u mogućnosti da prepoznaju sve prednosti digitalne pismenosti.

Razlike među polovima

Rodne razlike u pristupu tehnologijama takođe su značajan faktor u digitalnoj podeli. Iako su žene u poslednjih nekoliko decenija postale aktivniji korisnici interneta, u mnogim delovima sveta, naročito u zemljama u razvoju, žene i devojke imaju ograničen pristup internetu i tehnologijama. Ove razlike mogu biti posledica kulturnih i društvenih normi koje nameću tradicionalnu podelu uloga i ograničavaju žene u obrazovanju i zapošljavanju u oblasti tehnologije.

Prema **UNESCO** izveštaju, žene i devojke u mnogim zemljama, kao što su zemlje u Africi i Aziji, imaju manji pristup internetu u poređenju sa muškarcima. Takođe, žene su često isključene iz obrazovnih programa u oblasti nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike (STEM), što im otežava ulazak u tehnološke sektore koji su među najbrže rastućim industrijama. U razvijenim zemljama žene i dalje imaju manji pristup i manju ulogu u tehnološkoj industriji, iako je situacija postepeno bolja.

Politički i pravni okviri digitalne podele

U mnogim zemljama, politički okviri utiču na digitalnu povezanost. Zemlje kao što su **Kina** i **Rusija** imaju strogu kontrolu interneta, što može ograničiti pristup određenim informacijama i uticati na slobodu izražavanja. Takođe, u mnogim zemljama u razvoju, vlade nisu razvile strategije za poboljšanje digitalne infrastrukture, što dodatno pogoršava nejednakosti u pristupu.

UTICAJ IKP-A NA DRUŠTVENE PROMENE

Obrazovanje

Digitalna povezanost ima ogroman uticaj na obrazovanje. Internet i digitalni alati omogućavaju pristup besplatnim obrazovnim sadržajima, online kursevima i platformama za učenje. U zemljama sa visokim stepenom digitalne povezanosti, deca i studenti mogu koristiti različite digitalne resurse za unapređenje svog obrazovanja. Međutim, u zemljama u razvoju, kao i u ruralnim područjima razvijenih zemalja, deca koja nemaju pristup internetu i tehnologijama su u velikoj meri isključena iz savremenog obrazovnog procesa. Tokom pandemije COVID-19, kada su mnoge škole prešle na online nastavu, deca iz siromašnijih porodica koja nisu imala pristup internetu ili računarima nisu mogla da učestvuju u nastavi, što je povećalo obrazovne razlike.

Zapošljavanje

Zapošljavanje u savremenoj ekonomiji sve više zavisi od digitalnih veština. Mnogi poslovi, naročito u IT sektoru, marketingu, finansijama i obrazovanju, zahtevaju dobar nivo digitalne pismenosti i pristup internetu. Osobe koje nemaju osnovne digitalne veštine ili nemaju pristup tehnologiji suočavaju se sa velikim izazovima na tržištu rada.

S druge strane, online platforme omogućavaju zapošljavanje na daljinu, što otvara nove mogućnosti za rad u globalnom okruženju. Međutim, za one koji nisu digitalno pismeni, rad na daljinu ili zapošljavanje putem interneta ostaju nedostižni.

Socijalna interakcija

Internet omogućava ljudima da komuniciraju i održavaju veze sa prijateljima, porodicom i kolegama širom sveta. Oni koji imaju pristup internetu mogu lako učestvovati u društvenim mrežama, forumima i online zajednicama. S druge strane, osobe koje nemaju pristup internetu suočavaju se sa većim stepenom socijalne izolacije, jer su isključeni iz mnogih savremenih društvenih aktivnosti.

IZVORI I STATISTIKE

Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU)

- Prema ITU izveštajima, globalni jaz u pristupu internetu između razvijenih i zemalja u razvoju i dalje postoji. U 2020. godini samo 87% stanovništva u razvijenim zemljama imalo je pristup internetu, dok je u zemljama u razvoju taj procenat iznosio samo 47%. ITU takođe izveštava da je u 2020. godini više od 3 milijarde ljudi širom sveta bilo bez pristupa internetu, a većina njih potiče iz ruralnih područja.
- **Izvor:** International Telecommunication Union (ITU) - *The State of Broadband 2020: Broadband as a Foundation for Sustainable Development*.

Pew Research Center

- Prema istraživanju Pew Research Center-a iz 2020. godine, 45% domaćinstava sa nižim prihodima u Sjedinjenim Američkim Državama nemaju pristup internetu, dok samo 8% onih sa višim prihodima dele istu situaciju.
- **Izvor:** Pew Research Center - *Internet/Broadband Fact Sheet*.

UNESCO

- Prema izveštaju UNESCO-a, žene i devojke u mnogim delovima sveta imaju smanjen pristup internetu i tehnologijama, a to je posebno izraženo u ruralnim i manje razvijenim područjima. Prema podacima, žene su manje prisutne u tehnološkim sektorima, iako su u poslednjim decenijama u mnogim zemljama postale aktivnije korisnice interneta.
- **Izvor:** UNESCO - *Gender and Education for Sustainable Development*.

World Bank

- Prema izveštajima Svetske banke, digitalna pismenost je direktno povezana sa socio-ekonomskim statusom i obrazovnim nivoom. Ovi izveštaji pokazuju da u zemljama sa nižim nivoima digitalne pismenosti, kao što su mnoge zemlje u Africi i Latinskoj Americi, obrazovni i ekonomski rezultati često zaostaju.
- **Izvor:** World Bank - *World Development Report 2016: Digital Dividends*.

Globalni digitalni jaz

- Prema izveštajima ITU, oko 47% stanovništva u zemljama u razvoju i dalje nema pristup internetu. U razvijenim zemljama taj procenat je samo 13%. Razlike između ruralnih i urbanih područja su još izraženije. U zemljama sa niskim prihodima, samo 34% ljudi ima pristup internetu.
- **Izvor:** International Telecommunication Union, *Measuring the Information Society Report 2020*.

Povezanost i obrazovanje

- Istraživanje Pew Research Center-a otkrilo je da 54% učenika u Americi sa nižim prihodima nije imalo odgovarajući pristup internetu tokom pandemije, što je uticalo na njihov obrazovni napredak. Suprotno tome, samo 12% učenika sa višim prihodima imalo je iste poteškoće.
- **Izvor:** Pew Research Center, *The Impact of COVID-19 on Education in the U.S.*

Digitalna pismenost prema polu

- U mnogim zemljama u razvoju, žene koriste internet 20% manje od muškaraca. Prema istraživanju UNESCO-a, razlike su izražene u Africi i Aziji, dok u razvijenim zemljama, razlika između polova u pogledu korišćenja tehnologija polako nestaje.
- **Izvor:** UNESCO, *Gender Digital Divide: State of Play*.

Udeo stanovništva sa pristupom internetu prema regionima

- **Evropa i Severna Amerika:** 87% stanovništva ima pristup internetu.
- **Afrika:** Samo 39% stanovništva ima pristup internetu.
- **Azija i Pacifik:** 56% stanovništva ima pristup internetu, dok u ruralnim područjima to opada na 27%.
- **Izvor:** International Telecommunication Union, *The State of Broadband 2020*.

ZAKLJUČAK

Sociološke razlike u pristupu informatičko-komunikacionim tehnologijama predstavljaju ozbiljan izazov za savremeno društvo. Razlike u socio-ekonomskoj poziciji, geografskoj lokaciji, starosti, obrazovanju i polu utiču na sposobnost pojedinaca da se povežu sa digitalnim svetom. Smanjivanje ovih razlika zahteva ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i digitalnu pismenost, kao i razvijanje politika koje će omogućiti ravnopravan pristup informacijama i tehnologijama.

Digitalna inkluzija postaje ključni faktor za smanjenje socijalnih nejednakosti i omogućavanje svakom pojedincu ravnopravno učešće u društvenim, ekonomskim i obrazovnim procesima.

Na osnovu analize možemo zaključiti da digitalna podela nije samo tehnička, već ima duboke socijalne, ekonomske i kulturne korene. Da bi se smanjile ove razlike, potrebno je razvijati strategije koje uključuju ulaganje u obrazovanje, infrastrukturu i politiku digitalne inkluzije. Samo tako društvo može smanjiti jaz između onih koji su "umreženi" i onih koji su "izvan mreže", čime bi se omogućio ravnomerniji razvoj i smanjenje socijalnih nejednakosti.

LITERATURA

1. Carr, N. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company.
2. Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Blackwell Publishing.
3. International Telecommunication Union (ITU). (2020). *Measuring the Information Society Report 2020*.
4. International Telecommunication Union (ITU). (2020). *The State of Broadband 2020: Broadband as a Foundation for Sustainable Development*.
5. OECD. (2021). *Bridging the Digital Divide*. OECD Digital Economy Papers, No. 312.
6. Pew Research Center. (2020). *Internet/Broadband Fact Sheet*. Dostupno na: <https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/internet-broadband/>
7. Pew Research Center. (2021). *The Impact of COVID-19 on Education in the U.S.*
8. Rheingold, H. (2000). *The Virtual Community*. MIT Press.
9. Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *New Media & Society*, 6(3), 341–362.
10. Sennett, R. (1998). *The Corrosion of Character*. W. W. Norton & Company.
11. UNESCO. (2019). *Gender Digital Divide: State of Play*. Dostupno na: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416>
12. UNESCO. (2021). *Gender and Education for Sustainable Development*. Dostupno na: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374680>
13. Van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The Digital Divide*. Polity Press.
14. Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.
15. World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*. Dostupno na: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/179051468179446002/digital-dividends>

SUMMARY

This paper analyzes sociological differences in access to and use of information and communication technologies (ICT). It explores how factors such as geographical location, socio-economic status, gender, age structure, and education influence the level of digital connectivity among different social groups. Special attention is given to the concept of the digital divide and its impact on education, employment, and social interaction. The paper emphasizes that access to ICT is not only a technological issue but also a social one, and that addressing digital inequality requires interdisciplinary approaches, public policies, and investments in digital literacy and infrastructure. The conclusion highlights the need for digital inclusion as a key factor in reducing social inequalities and enhancing social cohesion.